

AVIATSIYA TEXNIKASINING ISHONCHLILIGINI OSHIRISHDA KOMPOZIT MATERIALLAR, AVTOMATLASHTIRILGAN LOYIHALASH VA PREDIKTIV TEXNIK XIZMAT KO'RSATISHNING INTEGRATSIYALASHGAN MODELI

Umarov Farhod Umirovich

Toshkent davlat transport universiteti, Aviatsiya muhandisligi fakulteti, Aviatsiya muhandisligi kafedrası

E-mail: far059413@gmail.com

ORCID: 0009-0006-0295-634X

Annotatsiya

Ushbu maqolada aviatsiya texnikasi, xususan uchuvchisiz uchish apparatlari va gaz turbinali aviatsiya dvigatellarining ishonchliligini oshirishda materialshunoslik, avtomatlashtirilgan loyihalash, kompozit konstruksiyalarni ishlab chiqarish texnologiyalari hamda prediktiv texnik xizmat ko'rsatish yondashuvlarini yagona muhandislik tizimiga birlashtirish masalasi tahlil qilinadi. Tadqiqot ilmiy manbalarni tizimli tahlil qilish, texnologik omillarni taqqoslash va konseptual integratsiya usullariga asoslangan. Maqolada V95P alyuminiy qotishmasidan tayyorlangan mahkamlash elementlarining issiqlik ishlovi, uchuvchisiz uchish apparati tashqi ko'rinishini avtomatlashtirilgan loyihalash, epoksid bog'lovchili polimer kompozit qismlarni qotirish jarayonida issiqlik uzatish mexanizmlari, vakuum infuziya, Computational Fluid Dynamics (CFD) – oqimlarni sonli modellashtirish va Predictive Maintenance (PdM) – prediktiv texnik xizmat ko'rsatishning o'zaro bog'liqligi ochib beriladi. Natijada aviatsiya texnikasining konstruktiv, texnologik va ekspluatatsion ishonchliligini oshirishga qaratilgan integratsiyalashgan model taklif etiladi.

Kalit so'zlar: avtomatlashtirilgan loyihalash, aviatsiya texnikasi, kompozit materiallar, prediktiv texnik xizmat, uchuvchisiz uchish apparati, ishonchlilik.

1. Kirish

Zamonaviy aviatsiya muhandisligida ishonchlilikni ta'minlash faqat tayyor mahsulotni sinash yoki rejalashtirilgan texnik xizmat ko'rsatish bilan cheklanmaydi. Hozirgi sharoitda aviatsiya texnikasining xavfsiz ishlashi material tanlash, konstruksiyani loyihalash, ishlab chiqarish texnologiyasi, ekspluatatsion monitoring va ma'lumotlarga asoslangan texnik xizmat ko'rsatish tizimlarining o'zaro uyg'unligiga bog'liq. Ayniqsa, Unmanned Aerial Vehicle (UAV) – uchuvchisiz uchish apparati va fuqarolik aviatsiyasi dvigatellari kabi murakkab texnik obyektlarda konstruktiv yengillik, aerodinamik samaradorlik, energiya tejamliligi va nosozliklarni erta aniqlash masalalari bir-biridan ajratilgan holda emas, balki yagona tizim sifatida ko'rib chiqilishi lozim.

Aviatsiya konstruksiyalarida qo'llaniladigan materiallarning mexanik xossalari texnik xavfsizlikning birlamchi omillaridan biridir. Abdujabarov, Shokirov, Takhirov va Bobomurodov tomonidan V95P alyuminiy qotishmasidan tayyorlangan simning yuqori haroratli yumshatishdan keyingi mexanik xossalari o'rganilgan bo'lib, ushbu tadqiqot aviatsiya konstruksiyalari uchun mahkamlash elementlari texnologik plastikligini oshirish

imkoniyatlarini ko'rsatadi [1]. Bu natija shuni anglatadiki, aviatsiya texnikasining ishonchliligi faqat ekspluatatsiya bosqichida emas, balki material va yarim tayyor mahsulotni tayyorlash bosqichidayoq shakllanadi.

UAV konstruksiyalarida esa material tanlovi bilan bir qatorda tashqi shakl, aerodinamik konfiguratsiya va avtomatlashtirilgan loyihalash muhim ahamiyatga ega. Shokirov, Abdujabarov, Takhirov va Bobomurodov UAV tashqi ko'rinishini Computer-Aided Design (CAD) – kompyuter yordamida loyihalash va Computer-Aided Engineering (CAE) – muhandislik hisob-kitoblarini kompyuterda tekshirish tizimlari asosida shakllantirish masalalarini tahlil qilganlar [3]. Ushbu yondashuv UAVning bir nechta konstruktiv variantlarini parallel ishlab chiqish, tekshirish va optimallashtirish imkonini beradi.

So'nggi yillarda polimer kompozit materiallar UAV konstruksiyalarida keng qo'llanmoqda. Khusnutdinova, Kosimov va Takhirov epoksid bog'lovchi asosidagi qalin devorli UAV qismlarini qotirish jarayonida issiqlik uzatish mexanizmlarining ta'sirini o'rganganlar [2]. Takhirov, Khusnutdinova va Abdujabarov esa ko'p funksiyali UAVni kompozit materiallar asosida loyihalashda vakuum infuziya, CFD tahlil va intellektual energiya boshqaruvini birlashtirgan yondashuvni taklif qilganlar [4]. Fuqarolik aviatsiyasi dvigatellari bo'yicha esa Umarov tomonidan O'zbekiston sharoitida aviatsiya dvigatellari ishonchliligi va parvoz xavfsizligini oshirish uchun prediktiv texnik xizmat ko'rsatish modelidan foydalanish masalasi ko'rib chiqilgan [5].

Ushbu maqolaning maqsadi yuqoridagi ilmiy natijalarni yagona muhandislik konsepsiyasi sifatida tahlil qilish va aviatsiya texnikasining konstruktiv, texnologik hamda ekspluatatsion ishonchliligini oshirish uchun integratsiyalashgan model taklif etishdan iborat.

2. Materiallar va metodlar

Maqola nazariy-tahliliy xarakterga ega. Tadqiqotda yangi laboratoriya tajribalari yoki parvoz sinovlari o'tkazilmagan. Asosiy metod sifatida mavjud ilmiy manbalarni tizimli tahlil qilish, ularning muhandislik mazmunini taqqoslash va o'zaro integratsiya qilish usuli qo'llanildi. Tahlil quyidagi besh yo'nalish bo'yicha olib borildi:

1. aviatsiya konstruksiyalari uchun alyuminiy qotishmalari va mahkamlash elementlarining mexanik xossalari;
2. UAV tashqi ko'rinishini avtomatlashtirilgan loyihalash;
3. epoksid bog'lovchili polimer kompozit qismlarni qotirish jarayonida issiqlik uzatish mexanizmlari;
4. vakuum infuziya, CFD tahlil va intellektual energiya boshqaruvining UAV konstruksiyasiga ta'siri;
5. aviatsiya dvigatellari uchun prediktiv texnik xizmat ko'rsatish modellari.

Tadqiqotda "ishonchlilik zanjiri" tushunchasi asos qilib olindi. Bu yondashuvga ko'ra, aviatsiya texnikasining ishonchliligi alohida bir bosqichda emas, balki quyidagi ketma-ket

bog'langan bosqichlarda shakllanadi: material tanlash → konstruktiv loyihalash → texnologik ishlab chiqarish → aerodinamik va energiya samaradorligini tekshirish → ekspluatatsion monitoring → prediktiv texnik xizmat ko'rsatish.

3. Natijalar va muhokama

3.1. Material xossalari va konstruktiv ishonchlilik

Aviatsiya konstruksiyalarida mahkamlash elementlari umumiy xavfsizlik tizimining kichik, lekin kritik qismlaridan hisoblanadi. V95P alyuminiy qotishmasi bo'yicha o'tkazilgan tadqiqot yuqori haroratli yumshatish orqali simning texnologik plastikligini oshirish va undan aviatsiya konstruksiyalari uchun mahkamlash detallari tayyorlash imkoniyatini ko'rsatadi [1]. Bunday yondashuv konstruksiyada mahalliy kuchlanishlar, texnologik nuqsonlar va ekspluatatsion charchash xavfini kamaytirishga xizmat qilishi mumkin.

Bu holat UAV va yengil aviatsiya konstruksiyalarida ham dolzarbdir. Kompozit materiallar og'irlikni kamaytirish va aerodinamik samaradorlikni oshirish imkonini bersada, ular metall mahkamlash elementlari, birikmalar, yuklama uzatish zonalari va texnologik nuqsonlarga juda sezgir. Shu sababli kompozit konstruksiya va metall mahkamlash elementlarini alohida emas, balki yagona konstruktiv tizim sifatida baholash maqsadga muvofiq.

3.2. Avtomatlashtirilgan loyihalash va aerodinamik samaradorlik

UAV tashqi shaklini loyihalashda an'anaviy chizma va tajriba asosidagi yondashuvlar yetarli emas. CAD va CAE tizimlari loyihalashning dastlabki bosqichidayoq bir nechta variantlarni solishtirish, aerodinamik shaklni tekshirish va konstruktiv cheklovlarni baholash imkonini beradi [3]. Bunday yondashuv, ayniqsa, UAV uchun muhim, chunki kichik konstruktiv o'zgarish ham ko'tarish kuchi, qarshilik kuchi, energiya sarfi va uchish davomiyligiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

Takhirov, Khusnutdinova va Abdujabarov tomonidan taklif qilingan ko'p funksiyali UAV loyihasi kompozit materiallar, vakuum infuziya, CFD tahlil va intellektual energiya boshqaruvini yagona tizimga birlashtirgani bilan ahamiyatlidir [4]. Bu yondashuvda konstruksiya faqat geometrik shakl sifatida emas, balki material, texnologiya, aerodinamika va energiya iste'moli o'rtasidagi muvozanat sifatida qaraladi.

3.3. Kompozit qismlarni qotirish jarayoni va texnologik sifat

Polimer kompozit materiallardan tayyorlangan qalin devorli qismlarda qotirish jarayoni muhim texnologik bosqich hisoblanadi. Epoksid bog'lovchining notekis qotishi ichki kuchlanishlar, mikrobo'shliqlar, qatlamlararo ajralish va mexanik xossalarning pasayishiga olib kelishi mumkin. Khusnutdinova, Kosimov va Takhirov qotirish jarayonida issiqlik uzatish mexanizmlarining ta'sirini tahlil qilib, ayniqsa past issiqlik o'tkazuvchanlik muammosiga e'tibor qaratganlar [2].

Mazkur masala UAV konstruksiyalari uchun bevosita amaliy ahamiyatga ega. Chunki UAV qanoti, fyuzelyaji, qoplama elementlari yoki yuk ko'taruvchi qismlari ko'pincha yupqa va qalin devorli zonalarning birikmasidan tashkil topadi. Qotirish jarayonidagi harorat notekisligi keyinchalik parvozdagi tebranish, charchash va zarba yuklamalari ta'sirida yashirin nuqsonlarning rivojlanishiga sabab bo'lishi mumkin. Demak, ishlab chiqarish bosqichidagi issiqlik rejimini nazorat qilish ekspluatatsion ishonchlilikning muhim shartidir.

3.4. Energiya boshqaruvi va ekspluatatsion barqarorlik

UAVlarda energiya resursi cheklangan bo'lgani sababli konstruktiv yengillik, aerodinamik qarshilikni kamaytirish va elektr energiyasini oqilona taqsimlash bevosita parvoz davomiyligiga ta'sir ko'rsatadi. Intellektual energiya boshqaruvi tizimi bortdagi kuchlanish, tok, batareya holati va yuklama rejimlarini real vaqt rejimida nazorat qilish orqali UAVning ekspluatatsion barqarorligini oshiradi [4].

Bu yerda muhim jihat shundan iboratki, energiya boshqaruvi faqat elektr tizimi muammosi emas. U aerodinamik qarshilik, konstruktiv massa, foydali yuk, parvoz profili va boshqaruv algoritmlari bilan bog'liq. Shu sababli UAV loyihalashda "material – aerodinamika – energiya – ishonchlilik" zanjiri birgalikda baholanishi kerak.

3.5. Prediktiv texnik xizmat ko'rsatish va aviatsiya dvigatellari ishonchliligi

Prediktiv texnik xizmat ko'rsatish aviatsiya texnikasining holatini sensor ma'lumotlari, ekspluatatsion parametrlar va mashinali o'qitish algoritmlari asosida baholashga qaratilgan. Umarov tomonidan taklif qilingan model fuqarolik aviatsiyasi sharoitida turbofan dvigatellarining yaqin muddatli nosozlik xavfini oldindan baholashga yo'naltirilgan bo'lib, unda issiqlik va tebranish ko'rsatkichlari muhim diagnostik belgilar sifatida qaraladi [5].

Ushbu yondashuv UAV tizimlariga ham moslashtirilishi mumkin. UAVlarda dvigatel, elektr yuritma, batareya, boshqaruv moduli, navigatsiya bloki va konstruktiv yuklama zonalaridan olinadigan ma'lumotlar asosida texnik holatni baholash mumkin. Bunda maqsad nosozlik sodir bo'lgandan keyin ta'mirlash emas, balki nosozlik ehtimolini erta aniqlash va texnik xizmat ko'rsatish qarorini oldindan qabul qilishdir.

3.6. Integratsiyalashgan model

Tahlil natijalari asosida aviatsiya texnikasi ishonchliligini oshirish uchun quyidagi integratsiyalashgan model taklif etiladi:

1-bosqich. Material va birikmalarni tanlash.

Bu bosqichda alyuminiy qotishmalari, kompozit materiallar, mahkamlash elementlari va ularning texnologik ishlov berish rejimlari baholanadi. V95P qotishmasi bo'yicha tadqiqotlar material xossalari ekspluatatsion ishonchlilikka ta'sirini ko'rsatadi [1].

2-bosqich. Raqamli loyihalash.

CAD va CAE vositalari yordamida UAV tashqi ko'rinishi, yuk ko'taruvchi qismlar, aerodinamik shakl va konstruktiv cheklovlar birgalikda tahlil qilinadi [3].

3-bosqich. Texnologik ishlab chiqarish.

Kompozit qismlarni vakuum infuziya, qatlamlash va qotirish jarayonlarida harorat, bosim, bog'lovchi taqsimoti va mikrobo'shliqlar xavfi nazorat qilinadi [2], [4].

4-bosqich. Aerodinamik va energiya optimallashtirish.

CFD tahlil, energiya iste'moli modeli va intellektual energiya boshqaruvi orqali UAVning uchish davomiyligi, barqarorligi va foydali yuk tashish imkoniyati baholanadi [4].

5-bosqich. Ekspluatatsion monitoring va prediktiv xizmat.

Sensor ma'lumotlari asosida dvigatel, energiya tizimi, tebranish, harorat va yuklama parametrlarining o'zgarishi kuzatiladi. PdM modeli yordamida nosozlik ehtimoli oldindan baholanadi [5].

Quyidagi jadvalda tahlil qilingan asosiy manbalar va ularning integratsiyalashgan modeldagi o'rni keltirilgan.

1-jadval. Ilmiy manbalar va ularning integratsiyalashgan modeldagi funksional o'rni

Manba	Asosiy ilmiy yo'nalish	Integratsiyalashgan modeldagi o'rni
Abdujabarov va boshqalar [1]	V95P alyuminiy qotishmasi, issiqlik ishlovi, mexanik xossalalar	Material va mahkamlash elementlari ishonchliligini baholash
Khusnutdinova, Kosimov va Takhirov [2]	Kompozit qismlarni qotirish, issiqlik uzatish, epoksid bog'lovchi	Ishlab chiqarish sifati va ichki nuqsonlar xavfini kamaytirish
Shokirov va boshqalar [3]	UAV tashqi shaklini avtomatlashtirilgan loyihalash	Raqamli loyihalash va konstruktiv variantlarni tanlash
Takhirov, Khusnutdinova va Abdujabarov [4]	Kompozit UAV, vakuum infuziya, CFD, energiya boshqaruvi	Material, aerodinamika va energiya samaradorligini birlashtirish
Umarov [5]	Aviatsiya dvigatellari, PdM, ishonchlilik va xavfsizlik	Ekspluatatsion monitoring va nosozliklarni erta prognozlash

Taklif etilayotgan modelda ishonchlilik integral ko'rsatkich sifatida qaraladi. Uni konseptual ravishda quyidagicha ifodalash mumkin:

$$I = f(M, L, T, A, E, P)$$

bu yerda:

I – aviatsiya texnikasining umumiy ishonchlilik darajasi;

- M** – material va mexanik xossalar sifati;
- L** – loyihalash va konstruktiv yechimlar sifati;
- T** – texnologik ishlab chiqarish barqarorligi;
- A** – aerodinamik samaradorlik;
- E** – energiya boshqaruvi samaradorligi;
- P** – prediktiv texnik xizmat ko'rsatish tizimi samaradorligi.

Ushbu formula empirik hisoblash modeli emas, balki muhandislik tahlili uchun konseptual asosdir. Kelgusida har bir omil uchun o'lchov indikatorlari ishlab chiqilib, ularning vazn koeffitsiyentlari eksperimental ma'lumotlar asosida aniqlanishi mumkin.

3.7. Amaliy ahamiyat

Taklif etilgan yondashuv O'zbekiston aviatsiya ta'limi, UAV texnologiyalari va fuqarolik aviatsiyasi texnik xizmat ko'rsatish tizimi uchun bir nechta amaliy yo'nalishga ega. Birinchidan, u aviatsiya muhandisligi bo'yicha o'quv jarayonida materialshunoslik, aerodinamika, konstruksiya, ishlab chiqarish texnologiyasi va texnik ekspluatatsiya fanlarini o'zaro bog'langan holda o'qitishga xizmat qiladi. Ikkinchidan, UAV yaratish bilan shug'ullanuvchi muhandislik guruhlarini uchun bosqichma-bosqich texnik nazorat algoritmini taklif etadi. Uchinchidan, fuqarolik aviatsiyasida dvigatel va bort tizimlari holatini monitoring qilishda prediktiv xizmat ko'rsatish elementlarini bosqichma-bosqich joriy etish imkonini beradi.

Shu bilan birga, modelni amaliyotga joriy etishda bir qator cheklovlar mavjud. Jumladan, sensor ma'lumotlarining yetarliligi, kompozit ishlab chiqarish sifatini barqaror nazorat qilish, CAD/CAE/CFD dasturiy vositalaridan malakali foydalanish, texnik xodimlarni tayyorlash va normativ hujjatlar bilan uyg'unlashtirish masalalari alohida e'tibor talab qiladi.

4. Xulosa

O'tkazilgan tahlil shuni ko'rsatadiki, aviatsiya texnikasining ishonchliligini oshirish material tanlash, konstruktiv loyihalash, ishlab chiqarish texnologiyasi va ekspluatatsion texnik xizmat ko'rsatishning alohida-alohida takomillashtirilishi bilan emas, balki ularning yagona muhandislik tizimiga birlashtirilishi orqali samaraliroq ta'minlanadi.

V95P alyuminiy qotishmasi bo'yicha tadqiqotlar aviatsiya konstruksiyalarida mahkamlash elementlarining texnologik plastikligi va mexanik xossalari muhimligini ko'rsatadi. UAV tashqi ko'rinishini avtomatlashtirilgan loyihalash bo'yicha tadqiqotlar CAD va CAE vositalari yordamida konstruktiv variantlarni tizimli tanlash imkonini beradi. Kompozit qismlarni qotirish jarayonida issiqlik uzatish mexanizmlarini nazorat qilish esa ichki nuqsonlarni kamaytirish va mexanik xossalarni barqarorlashtirish uchun zarurdir. Vakuum infuziya, CFD tahlil va intellektual energiya boshqaruvining integratsiyasi UAVning aerodinamik va ekspluatatsion samaradorligini oshiradi. Prediktiv texnik xizmat ko'rsatish

esa aviatsiya dvigatellari va boshqa murakkab tizimlarda nosozliklarni erta aniqlashga xizmat qiladi.

Maqolada taklif etilgan integratsiyalashgan model aviatsiya texnikasining konstruktiv, texnologik va ekspluatatsion ishonchligini kompleks baholash uchun konseptual asos bo'lib xizmat qilishi mumkin. Kelgusidagi tadqiqotlarda ushbu modelni real UAV platformasi yoki aviatsiya dvigateli ekspluatatsion ma'lumotlari asosida eksperimental tekshirish, indikatorlar tizimini ishlab chiqish va ishonchlikni miqdoriy baholash metodikasini shakllantirish maqsadga muvofiq.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abdujabarov, N., Shokirov, R., Takhirov, J., & Bobomurodov, S. (2022). Mechanical properties of V95P alloy wire after high-temperature annealing. *AIP Conference Proceedings*, 2432, 030004. <https://doi.org/10.1063/5.0090031>
2. Khusnutdinova, K., Kosimov, U., & Takhirov, J. (2025). Analysis of the influence of heat transfer mechanisms on the curing process of thick-walled UAV parts made of polymer composite materials based on epoxy binder. *Vibroengineering Procedia*, 58, 333–339. <https://doi.org/10.21595/vp.2025.24995>
3. Shokirov, R., Abdujabarov, N., Takhirov, J., & Bobomurodov, S. (2022). Automated design of the appearance of an unmanned aerial vehicle. *AIP Conference Proceedings*, 2432, 030088. <https://doi.org/10.1063/5.0090313>
4. Takhirov, J., Khusnutdinova, K., & Abdujabarov, N. (2025). Design of a multifunctional UAV based on composite materials: Integration of vacuum infusion, CFD analysis, and intelligent energy management. *Vibroengineering Procedia*, 60, 810–817. <https://doi.org/10.21595/vp.2025.25767>
5. Umarov, F. (2025). Application of predictive maintenance models for aircraft engine reliability and safety enhancement: A case of civil aviation in Uzbekistan. *Vibroengineering Procedia*, 60, 704–710. <https://doi.org/10.21595/vp.2025.25616>